

RESUMO SIMPLES:
FORMAÇÃO DOCENTE FACE ÀS TECNOLOGIAS DIGITAIS

 DOI: 10.5281/zenodo.7020735

Adriana de Oliveira Bejarano

Licenciada em Pedagogia – Unigrannet, dry.family@hotmail.com

Alair Eulina da Silva Belvis

Licenciada em Pedagogia – Uninove e Geografia-FINAV, alairesilva@hotmail.com

Dulcineide Domitila Junglos

Licenciada Pedagogia - Anhanguera UNIDERP e Artes Visuais – UNIJALES,
jun_dul@hotmail.com

Gustavo Garcia Martins

Licenciado em Educação Física - Anhanguera UNIDERP,
garciamgustavo@hotmail.com

Luiza de Matos Veron

Licenciada em Pedagogia - Anhanguera UNIDERP e Educação Física – Faveni,
veronmatoslu@gmail.com

Marciana da Silva Lourenço

Licenciada em História- UNIR, marciana20191@outlook.com

Milaine Menezes da Costa

Licenciada em Pedagogia - UFMS, mi_menezesc@hotmail.com

Silvane Raimundo dos Santos Feitosa

Licenciada em Pedagogia – UNIGRAN, silvane_feitosa@hotmail.com

Suellen Natali Azevedo Rocha

Licenciada em Pedagogia – Anhanguera UNIDERP, suellenrochanavirai@gmail.com

Thaís Bezerra Cangussu

Licenciada em Pedagogia – UFMS, thais_isa2008@hotmail.com

Introdução: A formação dos professores é um processo importante para o aperfeiçoamento da atividade docente, sua formação inicial e continuada busca contribuir para melhoria da qualidade do seu trabalho docente. Por conseguinte as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC's) têm se mostrado destaque como ferramenta coadjuvante aos professores no processo educativo, tornando as aulas mais dinâmicas e atrativas, porém este assunto ainda causa certo desconforto a alguns professores. Neste sentido a formação do professor prepara e integra-o para as inovações tecnológicas, processo este constante que potencializa e amplia a autonomia dos educandos na construção do conhecimento. Objetivos: Realizar uma revisão completiva de literatura a fim de compreender a importância da formação docente face às tecnologias digitais. Materiais e métodos: A pesquisa feita através do levantamento de literatura, artigos científicos, monografias, teses, livros, baseada em estudos sobre o tema, realizada a sistematização dos dados coletados, análises e discussões bem como a elaboração e escrita da pesquisa para assim trazer contribuições e auxílio em futuras pesquisas. Resultados: As tecnologias digitais oferecem ao processo de ensino inúmeras ferramentas que auxiliam o professor neste processo, cabe entender que uso da TIC's além de trazer novos desafios, traz necessariamente a busca pela qualificação em nível de formação, onde o professor deve empenhar-se para construir habilidades e ações estabelecendo rumos para o uso das tecnologias, inspirando os alunos para serem protagonistas de seu próprio conhecimento. O professor capacitado para lidar com as tecnologias da contemporaneidade saberá lidar com as diversas formas de integra-las a sua atividade pedagógica, mudando o cenário tradicionalista da sala de aula. Conclusão: Pode-se concluir a formação do professor inicial e continuada contribui para um processo de aprendizagem significativo, ressaltando que as inovações tecnológicas fazem cada vez mais parte no processo de ensino e muitos professores ainda não estão habituados a utiliza-las, porém aqueles que buscam capacitação

encontram nessas tecnologias instrumento de grande auxílio no processo ensino e aprendizagem.

Palavras Chave: formação docente, tecnologias digitais, educação, ensino e aprendizagem.